

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2025 №2 (29)

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари

при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers

of the Republic of Uzbekistan

Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT

XALQARO JURNAL

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

PHILOSOPHY AND LIFE

INTERNATIONAL JOURNAL

2025 №2 (29)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.

Журнал выходит 4 раза в год.

The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. - Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'z.RV M huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧЖ Elc.uz</p> <p style="text-align: center;">Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; (Eron) B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Pardayev S.P. – falsafa doctori PhD, (O'zbekiston) Tulenova G. J - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. – falsafa doctori PhD (O'zbekiston) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor (Qozog'iston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg'iziston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – falsafa doctori PhD, dotsent (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston)</p>
--	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. – академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. – д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. – президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. – академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. – академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан – Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахярова, Т. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. – д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринаяд, Я. – доктор философии PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа – доктор филос PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. – д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов А. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. – доктор философии PhD доцент (Нигерия) Пардаев С.П. – доктор философии PhD (Узбекистан) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Тураев, Б.О. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тюкмаева А.М. – доктор философии PhD (Узбекистан) Курмангалиева, Г.К. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Курбанова Л.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. – DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. – д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. – PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Урманбетова, Ж.К. – д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун – д.ф.н., профессор (Китай) Шарипова Э.К. – д.ф.н. профессор (Киргизистан) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т – доктор философии PhD (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. – (Узбекистан) Пулатов А. – (Узбекистан)</p>
---	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. – academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R. – director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. – president of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. – Academician of the Academy of Sciences of Russia, director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. – professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders:</p> <p>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan Expert lawyers LLC Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. – doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja – PhD., professor (India) Bilalov, M.I. – doctor of philosophical sciences, professor (Russiya) Gabito, T.H. – doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. – doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. – doctor of philosophical sciences, associate Professor (Russia) Olatunji F. – doctor of philosophical sciences PhD, associate Professor (Nigeria) Pardayev S.P. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Tulenova G. J. – doctor of philosophical Sciences, professor (Uzbekistan) Tesdelen Vefa – doctor of philosophical Sciences, professor (Turkey) Turaev, B.O. – doctor of Philosophical sciences, Professor (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Kurmangaliyeva, G.K. – doctor of Philosophical Sciences, professor (Kazakhstan) Kurbanova L.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Khudoydodzoda F.B. – doctor of Philosophical Sciences DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Tajikistan) Pakhrudinov, Sh.I. – doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. – PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – doctor of Philosophical sciences, professor (Kazakhstan) Urmanbetova, J.K. – doctor of philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun – doctor of philosophical sciences, professor (China) Shadmanov, Q. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) - doctor of Philosophical sciences, professor, professor (Belarus) Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan)</p>
--	---

MUNDARIJA

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Anifowose, Oluwaseun Adeola, Towolawi, Samson Anuoluwapo
**NIGERIYA JAMIYATIDA PORNOGRAFIYA AXLOQIY MUAMMOLARINING
FALSAFIY TAHLILI.....9-23**

Shermuxamedova Niginaxon Arslonovna
**RAQAMLI MADANIYAT FENOMENI SIFATIDA KLIPLI TAFAKKURNING
FALSAFIY-KOGNITIV TAHLILI VA IJTIMOYIY OQIBATLARI.....24-34**

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Tyukmayeva Aida Maratovna
**POSTSTRUKTURALISTIK DISKURSDA SEMIOTIKANING KONSEPTUAL
ASOSLARI.....35-42**

Pardayev Sul-tonmurod
**POSTNOKLASSIK FANNING MOHIYATI VA UNING SHAKLLANISH
BOSQICHLARI.....43-57**

FALSAFA TARIXI VA TARIX FALSAFASI

Karimov Ilhom Jumayevich
**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA IJTIMOYIY MUNOSABATLAR
DINAMIKASINING IJTIMOYIY-FALSAFIY JIHLATLARI.....58-65**

Mahkamov Ulug'bek Abdugapporovich
**DIALOG VA ILMIY IJODIY FAOLIYATNING ONTOLOGIK,
EPISTEMOLOGIK VA METODOLOGIK JIHLATLARI.....66-75**

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Muxamedova Zamira Muhamedjanovna
**MAHALLIY AN'ANADAN GLOBAL AXLOQQA TOMON RIVOJLANISHDA
ISLOM BIOETIKASINING TRANSFORMATSIYASI.....76-92**

Shakenov Dias Pavlovich
**EKOLOGIK ONGNI SHAKLLANTIRISHDA DINIY AN'ANALARNING
QADRIYATLI AHAMIYATINI IJTIMOYIY-FALSAFIY TAHLILI.....93-104**

Narziyev Farxod Qurbon o'g'li
**OILA INSTITUTI MIKROSOTSIOLOGIK O'LCHAMLARINING TARBIYA,
MUNOSABAT VA QADRIYATLAR TIZIMIDAGI ROLI.....105-114**

Nishonova Ozoda Djalolitdinovna
**O'ZBEK XALQI ETNIK MADANIYATI: ILMIY-NAZARIY KONSEPSIYALAR
VA ULARNING TAHLILI.....115-127**

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Anifowose, Oluwaseun Adeola; Towolawi, Samson Anuoluwaro

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПОРОНОГРАФИИ В ОБЩЕСТВЕ НИГЕРИИ.....9-23

Шермухамедова Нигинахон Арслоновна

ФИЛОСОФСКО-КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ФЕНОМЕН ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ.....24-34

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Тюкмаева Аида Маратовна

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЕМИОТИКИ В ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКОМ ДИСКУРСЕ.....35-42

Пардаев Султонмурод

СУЩНОСТЬ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ И ЭТАПЫ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ.....43-57

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

Каримов Илхом Джумаевич

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИНАМИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.....58-65

Махкамов Улугбек Абдугаппорович

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАЛОГА И НАУЧНОЙ-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....66-75

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Мухамедова Замира

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСЛАМСКОЙ БИОЭТИКИ В РАЗВИТИИ ОТ МЕСТНОЙ ТРАДИЦИИ К ГЛОБАЛЬНОЙ ЭТИКЕ.....76-92

Шакенов Диас Павлович

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕННОСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ.....93-104

Нарзиев Фарход Курбон оглы

РОЛЬ МИКРОСОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ, ОТНОШЕНИЙ И ЦЕННОСТЕЙ.....105-114

Нишанова Озода Джалолитдиновна

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЗБЕКСКОГО НАРОДА: НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И ИХ АНАЛИЗ.....115-127

CONTENTS

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Anifowose, Oluwaseun Adeola; Towolawi, Samson Anuoluwapo
THE ETHICAL COMPLEXITIES OF PORNOGRAPHY IN NIGERIAN SOCIETY: A PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....9-23

Shermukhamedova Niginakhon Arslonovna
PHILOSOPHICAL-COGNITIVE ANALYSIS AND SOCIAL CONSEQUENCES OF CLIP THINKING AS A PHENOMENON OF DIGITAL CULTURE.....24-34

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Tyukmaeva Aida Maratovna
CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF SEMIOTICS IN POSTSTRUCTURALIST DISCOURSE.....35-42

Pardayev Sul-tonmurod
THE ESSENCE OF POST-NONCLASSICAL SCIENCE AND THE STAGES OF ITS FORMATION.....43-57

HISTORY OF PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HISTORY

Karimov Ilhom Jumayevich
SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND THE DYNAMICS OF SOCIAL RELATIONS.....58-65

Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich
ONTOLOGICAL, EPISTEMOLOGICAL, AND METHODOLOGICAL DIMENSIONS OF DIALOGUE AND SCIENTIFIC CREATIVE ACTIVITY..66-75

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Muxamedova Zamira
THE TRANSFORMATION OF ISLAMIC BIOETHICS IN ITS DEVELOPMENT FROM A LOCAL TRADITION TO A GLOBAL ETHICS.....76-92

Shakenov Dias Pavlovich
A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE VALUE SIGNIFICANCE OF RELIGIOUS TRADITIONS IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS.....93-104

Narziev Farxod Qurbon o‘g‘li
THE ROLE OF THE MICROSOCIOLOGICAL DIMENSION OF THE FAMILY INSTITUTION IN THE SYSTEM OF UPBRINGING, RELATIONSHIPS, AND VALUES.....105-114

Nishonova Ozoda Djalolitdinovna
ETHNIC CULTURE OF THE UZBEK PEOPLE: SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONCEPTS AND THEIR ANALYSIS.....115-127

Мухамедова Замира Мухамеджановна

профессор, д.ф.н.

Ташкентский государственный медицинский университет

Ташкент, Узбекистан

muhamedova_zamir@mail.ru

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСЛАМСКОЙ БИОЭТИКИ В РАЗВИТИИ ОТ ЛОКАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ К ГЛОБАЛЬНОЙ ЭТИКЕ

Аннотация. Статья анализирует трансформации исламской биоэтики, прослеживаемые автором с начала 2000-х годов. Особое внимание уделяется переходу от традиционного философско-религиозного и правового теоретизирования к институционализированной и клинически ориентированной биоэтике. Подчеркивается, что даже представители ранее консервативных школ признали значимость исламской биоэтики как самостоятельной дисциплины. Представлены современные направления, новые имена и модели, раскрывающие исламскую биоэтику как часть глобального биоэтического диалога. Показано, как наследие классических авторов (Рухави, Ар-Рази, Ибн Сина) переосмысливается в современных клинических и образовательных контекстах.

Ключевые слова: исламская биоэтика, фикх, медицина, адаб, макасид, социальная этика, медицинская практика, биоэтические модели.

ВВЕДЕНИЕ

В 2025 году исполняется 20 лет со дня проведения в Узбекистане первого Национального Конгресса по биоэтике с международным участием (Чарвак, сентябрь 2005 г.), который ознаменовал собой начало институционального и академического становления биоэтики как самостоятельной дисциплины в регионе. Значительный вклад в организацию и проведение Конгресса внесла академик, Герой Узбекистана М.С. Абдуллаходжаева- мой наставник и учитель. Она по праву считается пионером биоэтики в стране.

В ранних публикациях начала 2000-х годов автором поднимались вопросы адаптации западной биоэтики к исламскому культурному и правовому контексту, а также вызовы, связанные с интеграцией этического наследия классической мусульманской медицины в образовательные и

клинические практики. Эти теоретические наработки получили признание в академической среде [Балалыкин Д.А., Киселев А.С., 2012]. Проведённый в 2005 г Конгресс стал важной вехой для институционального признания исламской биоэтики в регионе. В его рамках был представлен доклад автора — «Исламская биоэтика в историческом аспекте» [Мухамедова З.М. Т.2005 С.-98-100], доклад Ph.D., prof. Abdulfadl Mukhsin Ibrahim, из Исламского университета (Дурбан, Южно-Африканская Республика (ЮАР)) -«Права человека и права нерожденных детей». [Abdulfadl Mukhsin Ibrahim T. 2005 С.12-14]. Выступление Абдулфадл Мохсин Ибрахим отличалось аналитичностью, уважением к культурным и религиозным особенностям региона, а также способностью находить точки соприкосновения между универсальными биоэтическими принципами и исламскими ценностями. Его участие в конгрессе стало важным вкладом в укрепление научных связей между Узбекистаном и международным академическим сообществом.

Среди последующих выступлений и публикаций автора: анализ противоречий исламской биоэтики в XXI веке, роль культурных и религиозных факторов, участие в международных конференциях в Ташкенте, Тегеране и Томске, Цюрихе и Душанбе, Алмате, Астане, С-Петербурге, Анкаре и Москве, публикации на узбекском, русском и английском языках в республиканских, зарубежных журналах и сборниках конференций, учебных пособиях и учебниках. Проведённые исследования внесли вклад в формирование академического дискурса исламской биоэтики в регионе. В работах систематизировались ключевые биоэтические дилеммы, актуальные для исламского мира: допустимость продолжения или прекращения жизнеподдерживающей терапии, паллиативная помощь, этические границы работы с человеческими эмбрионами, религиозно-правовая оценка трансплантации органов, вопрос добровольного отказа от лечения. С самого начала автор рассматривал эти темы как пространство диалога между богословской и медицинской экспертизой, что в дальнейшем стало основой формирования исламской биоэтики как междисциплинарного направления.

Таким образом в данной статье мы попытались обосновать, как исламская биоэтика эволюционировала от преимущественно фикховой дисциплины (фикх исламская правовая традиция, охватывающая правила и нормы, регулирующие религиозную, социальную и личную жизнь мусульман, основанная на толковании Корана, хадисов, коллективного мнения учёных (иджма) и аналогии (кияс) к междисциплинарной области, которая сегодня интегрирует богословие, право, философию, клиническую практику и международные этические стандарты. Особое внимание уделяется современным моделям биоэтики, новым именам и практическому применению исламских этических принципов в глобализирующемся медицинском пространстве.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Ранние публикации, содержали теоретическое обоснование необходимости формирования исламской биоэтики как отдельного научного и клинического направления. В них систематизировались ключевые этические вопросы: допустимость продолжения или прекращения жизнеподдерживающего лечения, биоэксперименты на эмбрионах, правомерность трансплантации органов умерших, границы права человека на добровольный отказ от жизни и др. Эти темы с самого начала рассматривались как предмет пересечения медицинской и богословской экспертизы в исламском контексте. В основе статьи лежит компаративный, историко-философский и аналитический подход.

Материалы исследования включают: академические публикации по исламской биоэтике с начала 2000-х годов, ключевые труды современных исследователей (Aasim Padela, O.H. Kasule, A. Sachedina, M. Ghaly et al.), документы международных исламских организаций (в частности, IOMS, Islamic Organization for Medical Sciences), классические тексты исламской медицинской этики (Адаб ал-Табиб Исхака ибн ал-Рухави, Ахлак ал-Табиб Ар-Рази, труды Ибн Сины).

Методологически статья опирается на аналитическую реконструкцию исторического наследия исламской медицины; контент-анализ современных биоэтических моделей; сравнительный анализ фикховых, макасидных и философских подходов; качественный обзор трансформации взглядов и развития прикладной исламской биоэтики в глобальном и региональном контексте.

В работе используется интерпретативный подход, обеспечивающий интеграцию богословских и философских аспектов с актуальными клиническими реалиями и образовательными практиками. Исследование опирается также на академический и эмпирический опыт автора, включая публикации и выступления на ряде международных научных конференций, посвящённых исламской биоэтике и этике медицины, проходивших в Ташкенте, Алматы, Душанбе, Москве, Казане, Тегеране, Цюрихе, Томске и других научных центрах. Эти материалы отражают как динамику дискуссий по исламской биоэтике в Центральной Азии, так и участие автора в глобальном биоэтическом диалоге, где исламская перспектива рассматривается как равноправный и конструктивный участник.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Этические принципы исламской медицины уходят корнями в труды таких учёных, как Исхак ибн ал-Рухави (IX в.), Абу Бакр ар-Рази и Ибн Сина. Их трактаты заложили основы нравственного облика врача, соединяя духовность, разум и служение обществу. Центральными категориями стали адаб и идеал «комил инсон» — концепция «совершенного человека», подразумевающая гармоничное развитие духовных, нравственных и интеллектуальных качеств, направленных на благо общества. Эти идеи были

вплетены в философские традиции мусульманской Центральной Азии. Этические основы исламской медицины были заложены задолго до появления современной биоэтики. Уже в IX веке Исхак ибн ал-Рухави в трактате «Адаб ал-Табиб» описывал моральный облик врача как «хранителя души и тела». Он настаивал на социальной ответственности, соблюдении баланса между верой, знанием и состраданием, подчёркивал важность профессионального самоконтроля и скромности. Врач, по Рухави, обязан служить не только телу пациента, но и его духовной опоре, при этом соблюдая гуманизм и равное отношение к представителям всех вероисповеданий. [Pormann, Peter E., and Savage-Smith, Emilie, 2007, Levey, Martin, 1967]. Не менее важный вклад в исламскую медицинскую этику внёс Абу Бакр Ар-Рази. В своем труде «Ахлак ал-Табиб» Ар-Рази подчёркивает, что врач должен всегда демонстрировать честность, доброту, смирение и уважать приватность пациента вне зависимости от его пола или возраста. Он напоминает, что моральная ответственность включает в себя непрерывное обслуживание — до стабилизации состояния пациента — и равное отношение ко всем, особенно к бедным. Рази подчёркивал, что врач должен внушать надежду даже в безнадежных случаях и относиться к бедным и богатым пациентам с одинаковым вниманием и уважением [Al-Bar, M. A., 2020, p. 10–14].

Центральным понятием исламской этической традиции стал адаб целостное понимание нравственности, воспитанности и должного поведения. В системе исламского образования он сочетался с идеалом комил инсон («совершенного человека»), воспитывающего в себе нравственный стержень, духовную устойчивость и стремление к служению обществу.

Особое место занимают источники Центральной Азии, такие как «Кобуснома» Кайковуса, философско-нравственные трактаты Ибн Сины и другие тексты, формировавшие «кодексы поведения» для врачей и учеников. Эти труды, объединяя исламскую веру, философскую рефлексию и гуманистические принципы, по сути, сформировали фундамент, на который исламская биоэтика опирается и сегодня.

Следует отметить, что в отличие от христианской биоэтики, особенно в католической и православной традиции, где возможна институциональная унификация подходов, в исламском мире отсутствует единый религиозный центр. Существуют пять основных мазхабов (правовых школ): суннитские ханафитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский; а также шиитский джафаритский. Каждый из них имеет собственные интерпретации этических норм и подходов к биоэтическим вопросам. Например, в ханафитском мазхабе аборт допустим в случае угрозы жизни матери, тогда как ханбалитская школа склонна к более строгому запрету и допускает прерывание беременности лишь в исключительных обстоятельствах. Кроме мазхабов, важную роль играют институциональные исламские органы, вырабатывающие биоэтические позиции: Международная академия исламского фикха (IAIF), созданная в 1981 году в Джидде; Исламская организация медицинских наук (IOMS), учреждённая в 1994 году, Исламская фикх-академия (IFA) при Лиге

исламского мира в Мекке, действующая с 1977 года. Эти органы способствуют формированию консенсуса и разъяснению этических норм, но не обладают абсолютной юрисдикцией, что делает исламскую биоэтику одновременно гибкой и разнообразной по своим локальным выражениям. На начальном этапе своего становления (в 1980–2000-х годах) исламская биоэтика преимущественно развивалась в русле фикховой традиции. Этические вопросы медицинской деятельности рассматривались преимущественно через призму норм шариата, фетв и правовых заключений улемов. Даже на фоне бурного развития биомедицинских технологий и роста интереса к биоэтическим проблемам, исламская этика по-прежнему оставалась глубоко укоренённой в юридико-богословском подходе. К числу критиковавших западную биоэтику с фикховых позиций, можно отнести М.А. Al-Bar, Н. El-Hajj, М.С. Al-Awa, А. Al-Dawoody, О.Н. Kasule.

Одним из наиболее заметных критиков западной биоэтики в этот период стал Омар Хасан Кассуле (О.Н. Kasule). В своей работе 2005 года он утверждал, что биоэтика как академическая дисциплина является продуктом европейской секуляризации и не имеет методологической легитимности в исламской эпистемологии. С его точки зрения, исламская традиция обладает самодостаточной нормативной и моральной системой и не нуждается в заимствовании внешних этических моделей [Kasule, Omar Hasan, 2005, p. 2–4].

Абдул Фадл Мохсин Ибрахим - тоже использует исламскую юридическую традицию, но его подход более академический, морально-философский и этико-прикладной, а не фикхово-правовой в узком смысле. В его работах акцент делается на моральные дилеммы и их интерпретацию через духовно-нравственные категории; этическое богословие (калам) и принципиальный анализ (maslahah, adl, rahmah); плюрализм мнений учёных в рамках ислама и попытка синтеза с международной биоэтикой. Он часто подчёркивает необходимость междисциплинарного подхода: сотрудничества богословов, врачей, учёных. [Ibrahim, Abdulfadl Mukhsin, 2005, p. 12–14].

Mohamed Ali Al-Bar саудовский учёный и врач, автор ряда трудов по исламской медицине и биоэтике Он придерживается традиционалистского подхода, делая акцент на фетвы, шариат и авторитет мнений улемов в качестве основы для принятия биоэтических решений. В своих публикациях он последовательно критикует универсализм, секуляризм и индивидуализм западной биоэтики [Al-Bar, M. A., and Chamsi-Pasha, H., 2015].

Hatem El-Hajj, исламский богослов и врач, член Assembly of Muslim Jurists of America (AMJA), активно отстаивает фикхово-правовую интерпретацию биоэтических проблем, включая репродуктивные технологии, донорство органов, эвтаназию и информированное согласие. Он жёстко критикует концепции абсолютной автономии пациента и морального релятивизма, свойственные западной биоэтике [El-Hajj, Hatem, 2015].

Muhammad Salim Al-Awa, египетский исламовед и правовед, представлял фикхово-правовую школу в рамках деятельности Islamic Organization for Medical Sciences (IOMS, Кувейт), принимал участие в

подготовке ряда фетв. Он последовательно подчеркивает, что западная биоэтика чрезмерно фокусируется на автономии и не учитывает духовно-религиозный компонент [Al-Awa, Muhammad Salim, 1991–2004].

Ahmad Al-Dawoody, главный исламский советник МККК (ICRC), в своих научных публикациях делает акцент на фикх, мазхабы, фетвы как основополагающие элементы исламского морального дискурса. Хотя он не всегда прямо критикует западную этику, он подчёркивает необходимость автономного исламского подхода, особенно в вопросах гуманитарной медицины, эвтаназии и права на жизнь [Al-Dawoody, A. 2018].

Также следует упомянуть Fathi Osman, который, несмотря на более умеренные позиции, подчеркивал важность культурной релевантности и контекстуального подхода. Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, выступая с позиций исламского реформизма, критиковал как исламскую, так и западную биоэтику, но в то же время рассматривал фикх как обязательную методологическую основу анализа [Aldeeb Abu-Sahlieh, S. A., 2001].

Вклад в развитие фикховой модели также внесли участники ранних конференций IOMS в Кувейте (1981–1990-е), где были приняты коллективные фетвы по вопросам трансплантологии, аборт, ЭКО и др. Эти документы остаются важным источником фикховой биоэтики в мусульманском мире [Al-Awa, Muhammad Salim, 1991–2004].

Однако уже в 2010-х годах в работах О.Х. Кассуле прослеживается пересмотр прежних позиций. Он начинает использовать концепцию макасид аль-шари‘а (целей шариата, то есть высших духовных и нравственных установлений исламского права, таких как сохранение жизни, разума, религии, собственности и потомства. Эти принципы призваны направлять принятие решений в новых, ранее не описанных ситуациях, включая биомедицинские вызовы.) как методологическую основу для этического анализа биомедицинских ситуаций. Его подход предполагает иерархию целей: сохранение жизни, разума, потомства и религии, которые затем транслируются на медицинскую практику. Модель Кассуле приобрела систематическую форму и стала применяться в образовательных курсах для врачей и студентов в мусульманских странах.

Тем не менее, критики, включая Аасима Паделу, отмечают, что даже макасидная модель остается во многом абстрактной и недостаточно операционализированной для клинической среды. Она больше подходит для нормотворчества и общетеоретического анализа, чем для решений в реальной практике «у постели больного». Это и стало толчком к формированию новой, более гибкой и междисциплинарной парадигмы исламской биоэтики. [Padela, Aasim I., 2022, p. 72–114]

На фоне развития фикхово-центричных подходов к исламской биоэтике, в 2000–2010-х годах появляется ряд альтернативных моделей, апеллирующих к более универсальным и философским основаниям. Представителем новой парадигмы исламской биоэтики является профессор Абдаллах С. Даар — международно признанный хирург из Оммана, ученый и эксперт в области

глобальной биоэтики, глобального здравоохранения и этики науки. Он был активным членом комитетов Human Genome Organization (1999–2010) и UNESCO International Bioethics Committee (2008–2015), лауреат учрежденной ЮНЕСКО Премии Авиценны этики в науке в 2005. [Daar, A. S., 1994, p. 61–64; Daar, A. S., Shaheen, F. M., Al Bar, M., Al Khader, A., 1997, p. 4–7, Daar, A., Binsumeit, S., Al Khitamy, A., 2001, p. 60–63]. Его учение подчеркивает, что биоэтические решения должны строиться на основе ценностей, вытекающих из Корана и Сунны, а также исламской правовой традиции (шариат) и иджтихада, что обеспечивает гибкость при работе с современными биомедицинскими технологиями. Даар утверждает, что исламская биоэтика способна гибко реагировать на новые биомедтехнологии, включая трансплантацию органов, генетику, диагностику мозга, ВИЧ, репродуктивные технологии. Подход предусматривает международный диалог и междисциплинарность с привлечением врачей, этиков и богословов не в узком фикховом направлении, а в модели, которую можно назвать интердисциплинарной, принципиальной и гибко-адаптивной исламской биоэтикой. Он продвигает биоэтическую практику, основанную на принципах, морали и религиозной традиции, адаптированной к вызовам XXI века. Его подход сочетает нормативные с морально-философскими элементами и стремится к диалогу между исламскими традициями и глобальной биоэтической практикой.

Одним из ярких представителей нового направления стал Таха Джабир аль-Альвани, предложивший концепцию этики, основанной на принципе таухида — единства Бога, знания и человека. Аль-Альвани стремился преодолеть строго правовой подход, настаивая на необходимости философского обоснования универсальных моральных ориентиров, применимых как в исламском, так и в глобальном биоэтическом контексте. [Al-Alwani, Taha Jabir, 1993; Al-Alwani, Taha J., 2003, p.]

Другой важной фигурой стал Абдуллазиз Сачедина — профессор кафедры религиоведения, обладатель именной профессорской должности ШТ по исламским исследованиям и профессор Франсес Мерс Балл по религиоведению в Университете Джорджа Мейсона (Фэрфакс, Вирджиния, США). Ранее более 35 лет преподавал в Университете Вирджинии, где стал одной из ключевых фигур в области исламской биоэтики и межрелигиозного диалога. В своих работах он трактует исламскую биоэтику как часть социальной этики, которая должна учитывать плюрализм ценностей, уважение к правам человека и межкультурный диалог. Он активно критикует ограниченность фикха в вопросах биоэтики и утверждает необходимость разработки исламской биоэтики как глобальной дисциплины, способной разговаривать с современным миром на общем моральном языке. [Sachedina, Abdulaziz, 2009]

Şahin Aksoy — один из первых учёных в мусульманском мире, кто в 1990–2000-х годах начал выстраивать исламскую биоэтику как академическую дисциплину, ориентированную на международный диалог. Он

представлял универсалистский подход, стремясь объединить принципы исламской этики с основами светской биоэтики, включая принципы Бичампа и Чилдресса. Значимый вклад в формирование исламской биоэтики: сочетание медицинской, теологической и этической перспектив. Один из первых исследователей в мусульманском мире, стремившихся интегрировать исламские ценности в современные биоэтические стандарты.

В своих работах, включая статьи в *Journal of Medical Ethics* и *Eubios Journal of Asian and International Bioethics*, Аксой подчеркивает значимость культурной релевантности, но при этом не отвергает глобальных этических универсалий. Он активно выступал за то, чтобы исламская биоэтика не ограничивалась фикхом и фетвами, а включала в себя философское осмысление, клиническую практику и участие мусульманских врачей в международных дискуссиях по биоэтике. [Aksoy, S., 2005, p. 399–403; Aksoy, S., 2007, p. 627–629; Aksoy, S., 2008, p. 193–195.]

Aasim I. Padela — профессор экстренной медицины, биоэтики и медицинских гуманитарных наук, вице-председатель по исследованиям и стипендиям в Департаменте экстренной медицины *Medical College of Wisconsin (MCW)*, США. Родился в США, имеет степень MD (*Weill Cornell*), MSc (*University of Michigan*). Его деятельность охватывает сочетание клинической практики, биоэтики и религиозных исследований, включая исламскую биоэтику. Аасим Падела в своей программной статье. [Padela, Aasim I., 2022, p. 72–114] подверг анализу оба вышеупомянутых подхода, выдвинув собственную позицию. Он признаёт ценность макасидных и философских моделей, однако указывает на их абстрактность и недостаточную применимость в клинической практике. Падела предлагает гибридную модель, сочетающую исламскую правовую мысль, макасид, принципы социальной этики и элементы современной биоэтики. Его подход ориентирован на решение конкретных этических дилемм у постели больного и делает акцент на необходимость междисциплинарного взаимодействия. [Padela, Aasim I., 2022, p. 72–114]

В качестве примера он приводит случай мусульманской пациентки, страдающей онкологическим заболеванием, у которой возникла необходимость в паллиативной помощи. Падела показывает, что простое применение макасид — например, приоритета сохранения жизни — не даёт чёткого ответа в ситуации, когда прогноз неблагоприятен, а страдания усиливаются. Он анализирует, как духовные ценности пациентки, её доверие к врачам, участие семьи и религиозные убеждения могут быть включены в этическое обсуждение. Врач, действующий в исламском контексте, должен учитывать не только юридические нормы, но и сострадание, социальную поддержку и право пациента на облегчение боли и достойную смерть.

Кроме того, Падела анализирует и другие ситуации, в которых универсальные исламские принципы должны сочетаться с клинической реальностью. Например, он рассматривает вопрос согласия на лечение от имени женщин, находящихся под опекой мужа или отца, и необходимость

учитывать их личную автономию, особенно в контексте США. Он также затрагивает дилеммы, связанные с реанимацией, прекращением искусственной вентиляции лёгких, и обращает внимание на то, как мнение местной фетвенной группы может входить в диалог с мнением врача, пациента и семьи. Все эти случаи подчёркивают: исламская биоэтика работает не как жёсткая нормативная система, а как гибкий и чувствительный к ситуации моральный компас, встраиваемый в профессиональные протоколы клинической этики.

С конца XX века исламская биоэтика начинает выходить за пределы теоретического дискурса и постепенно внедряется в сферу практической медицины. Одним из ключевых шагов стало формирование нормативной базы: уже в 1981 и 1982 годах в рамках конференций, организованных Islamic Organization for Medical Sciences (IOMS), были предложены первые кодексы исламской медицинской этики, основанные на принципах шариата.

В последующие десятилетия стали активно развиваться биоэтические комитеты при медицинских учреждениях, фетвенные советы по вопросам здравоохранения, междисциплинарные группы по анализу сложных клинических ситуаций. В медицинских вузах мусульманских стран были внедрены курсы по исламской биоэтике, ориентированные как на богословские основы, так и на клинические сценарии. Эти процессы сопровождались адаптацией международных биоэтических норм (например, Хельсинкской декларации) к исламскому правовому и культурному контексту. Таким образом, исламская биоэтика начала функционировать не только как философская и теологическая система ценностей, но и как практическая основа для принятия этически обоснованных медицинских решений. Это стало возможным благодаря сотрудничеству академического сообщества учёных, богословов и клиницистов, заинтересованных в формировании универсальной, но одновременно конфессионально чувствительной и культурно значимой этической среды. Исламская биоэтика стала рабочим этическим ориентиром, используемым в реальной медицинской практике. Наиболее наглядным примером трансформации исламской биоэтики в прикладную дисциплину становится практика в отдельных странах, в частности — в Узбекистане. Хотя Узбекистан является светским государством, ислам остаётся важным элементом культурной и нравственной жизни значительной части населения. В последние десятилетия наблюдается рост числа практикующих мусульман, что отражается и на формировании общественного запроса на религиозно обоснованные позиции по ключевым вопросам биоэтики.

Здесь развитие медицинской этики опирается не только на нормативные документы, но и на религиозно-правовые ориентиры. Например, касательно искусственного оплодотворения, в 2018 году Управление мусульман Узбекистана (УМУ) опубликовало фетву, разрешающую применение методов ИО исключительно для супружеских пар, состоящих в браке по шариату, и только при крайней необходимости. Биоматериалы должны быть от супругов

без смешения, а процедуру — выполнять квалифицированный врач. Все остальные методы донорство, суррогатное материнство, криоконсервация с участием третьих лиц считаются несоответствующими шариату и запрещаются. Участие главы отдела фетвы УМУ Хомиджона Ишматбекова в Совете по фетвам Евразийского исламского союза [Управления мусульман Узбекистана. 2018 г. www.muslim.uz] подчеркивает системный подход узбекской исламской общины к проблематике репродуктивных технологий.

Несмотря на то, что в Узбекистане отсутствуют специальные законы, регулирующие суррогатное материнство и искусственное оплодотворение, законодательство в сфере репродуктивного здоровья всё же претерпело значимые изменения: 11 марта 2019 года был принят закон „Об охране репродуктивного здоровья граждан“. [№ ZRU 528, 12 марта 2019 года.] Закон обеспечивает базовый уровень правовой регламентации репродуктивных аспектов, определил на государственном уровне гарантии доступа к информации о методах контрацепции и репродуктивных технологиях, порядок применения вспомогательных репродуктивных процедур, принципы оказания медицинской помощи, включая безопасный аборт и оперативную контрацепцию. Современное законодательство не охватывает суррогатное материнство и эмбриодонорство, разрабатываемые международные и национальные инициативы ещё не привели к нормативному регулированию этих конкретных технологий. Сравнительный обзор правового регулирования репродуктивных технологий в странах Центральной и Южной Азии показывает, что эти темы остаются нерегулируемыми и предметом правового вакуума, что согласуется с исламской позицией Узбекистана.

Таким образом, исламская биоэтика начала действовать не только как философская система, но и как практически применимая этическая система, способная ориентировать врачей и пациентов в реальных клинических ситуациях. Это стало возможным благодаря усилиям как академического сообщества, так и практиков, заинтересованных в создании универсальной, но в то же время конфессионально чувствительной этической среды.

1. Особое значение приобрели академические и междисциплинарные дискуссии. В этом контексте показательным является обмен мнениями между Ахмедом Райсуни и Хассаном Чамси-Пашой. Райсуни предложил макасид-центричную модель исламской биоэтики, преимущественно правовую и методологически абстрактную. В ответ Чамси-Паша в статье *Response to Raissouni's Paper (2016)* с уважением, но решительно выступил за прикладной, клинически ориентированный подход к исламской биоэтике, подчёркивая необходимость её практической реализации в больничной среде, а не только в богословском дискурсе [Chamsi-Pasha, H., 2016, p. 183–186]. Его более широкая позиция по применению исламской этики в современной медицине представлена также в совместной монографии с Мохаммедом Альбаром, где обсуждаются конкретные случаи, от трансплантации до реанимационных протоколов [Chamsi-Pasha & Albar, Mohammed A. 2013. Springer.]. Он выступает за то, чтобы исламская биоэтика учитывала реальные вызовы

здравоохранения, работала в больницах, отражалась в протоколах и учитывала мнение врачей, пациентов и этических комиссий. Особое место в развитии исламской биоэтики занимает научная деятельность Мохаммеда Гали (Mohammed Ghaly — профессор кафедры исламской этики в Центре исламского законодательства и этики (Center for Islamic Legislation and Ethics, CILE), Катар). Он также входит в редколлегии ведущих журналов по биоэтике и исламским наукам.), активно публиковавшегося с 2010-х годов в международных журналах, таких как *Asian Bioethics Review*, *Medicine, Health Care and Philosophy*, *Islamic Studies* и др. [Ghaly, M., 2012, p. 772–794]. Его статьи посвящены анализу фундаментальных понятий исламской этики в применении к актуальным вопросам современной медицины — от смерти мозга и паллиативной помощи до справедливости в распределении ресурсов во время пандемий. М.Гали сочетает богословский анализ с международными нормами биоэтики, способствуя формированию исламской биоэтики как признанной академической дисциплины. Статья Мохаммеда Гали [Ghaly, M., 2012, p. 772–794] исследует дебаты вокруг концепции смерти мозга в свете исламской религиозной этики. Гали показывает, как классические и современные исламские источники по-разному интерпретируют границу между жизнью и смертью. В статье [Ghaly, M., 2014, p. 125–140] Мохаммеда Гали рассматривается роль коллективного *иджихада* (юридико-этической интерпретации) в медицинской этике. Анализируются усилия таких организаций, как IOMS и IFA, в формировании биоэтических решений. Особый акцент стоит сделать на разделе (Ислам и инвалидность: богословские и правовые перспективы- Глава в коллективной монографии (Handbook)) в книге *Islam and Disability*, которая выявляет теологические основания биоэтики в исламской традиции, включая понятия страдания, справедливости и социальной ответственности. Эта работа служит образцом исламской философской биоэтики, расширяя дисциплину за рамки сугубо медицинского или юридического анализа. [Ghaly, M., 2010] Исследует, как исламские источники (фикх, тафсир, хадисы) формируют отношение к людям с ограниченными возможностями, включая вопросы репродукции, прав и ухода. [Ghaly, M., 2015, p. XX–XX]. Обзору исламских подходов к клинической этике, посвятил статью Гали, где им предлагается структура, объединяющая принципы шариата с практическими сценариями из медицинской практики. [Ghaly, M., 2017, p. 3–17]. Анализу понятий «медицинская бесполезность» и «надежда на лечение» в исламском контексте посвящена статья Мохаммеда Гали [Ghaly, M., 2020, p. 193–203] в которой рассматриваются ICU (Intensive Care Unit — отделение интенсивной терапии) сценарии— это клинические ситуации, возникающие в условиях реанимации или интенсивной терапии, где врачи и семьи сталкиваются с моральными дилеммами, где пациенты находятся в критическом состоянии и нуждаются в аппаратах жизнеобеспечения (вентиляция лёгких, ИВЛ, мониторинг, медикаментозная поддержка); часто не могут выразить свою волю (в бессознании, в коме);

решения принимают семья и врачи, исходя из прогноза, медицинской пользы и этических норм. Этические дилеммы в ICU:

Прекращать ли искусственную вентиляцию лёгких?

Продлевать ли жизнь, если прогноз необратим?

Кто имеет право принимать решение?

Как согласовать это с исламскими нормами (например, в контексте сохранения жизни как *макасид*)?

Именно такие ситуации М.Гали, А.Падела и Х.Чамси-Паша рассматривают как ключевые точки пересечения между исламским правом и клинической биоэтикой. В 2020 году Гали рассматривает исламскую этику в условиях пандемии: справедливость распределения ресурсов, доступ к паллиативной помощи и участие мусульман в медицинских исследованиях. [Ghaly, M., 2021, p. 255–262]. Следует отметить также коллективный труд под редакцией Гали, в котором собраны статьи ведущих учёных по исламской биоэтике, включая обсуждение принципов автономии, благодеяния, справедливости и вреда в исламском контексте. [Ghaly, M., 2016]. Книга основывается на результатах семинара 2013 года, организованного Центром исламского законодательства и этики (Center for Islamic Legislation and Ethics, CILE) при Университете Катар, который объединял мусульманских богословов, биомедиков и западных биоэтиков. Центральной темой является диалог между религиозным и принципиальным биоэтическим мышлением: как исламская традиция может обогатить универсальные принципы (автономия, благодеяние, справедливость) через цели шариата (*макасид аль-шари‘а*) и фикховые максимы (*qawā'id fiqhīyah*).

В этом контексте значимым является вклад Даруаха Атегатчи (Daruach Atighetchi), профессора исламской биоэтики на Факультете теологии в Лугано, сотрудничающего с Междисциплинарным центром исламских исследований (Interdisciplinary Center for Islamic Studies) при Втором университете Рима (SUN) и преподающего в университетах Турина, Statale di Milano и Генуи.

Его ключевыми темами были религиозно-правовые аспекты развития биомедицинских технологий в исламском мире, включая ЭКО, трансплантацию, генетику, фемцид, контрацепцию и другие актуальные вопросы [Atighetchi, D., 2000, p. 118–121; Atighetchi, D., 2009]. В своих многочисленных публикациях он систематически анализирует, как исламская правовая и этическая традиция адаптируется к современным медицинским вопросам: трансплантации, эвтаназии, смерти мозга, репродуктивным технологиям. Особенно значим его фундаментальный труд "Islamic Bioethics: Problems and Perspectives", который представляет собой не просто сборник примеров, но полноценный учебник, посвящённый историческим, правовым и философским основаниям исламской биоэтики. [Atighetchi, D., 2007, p. 376]. Атегатчи подробно рассматривает, как исламская этика может быть интегрирована в рамки современной клинической практики, обращая внимание на разнообразие мнений между различными исламскими школами

права, региональными традициями и уровнем взаимодействия с западной биоэтической мыслью.

Кроме того, Атегачи активно участвует в международных конференциях, научных редакционных коллегиях и диалогах, касающихся сравнительной религиозной биоэтики. Его подход отличается сбалансированностью он демонстрирует уважение к религиозной идентичности и в то же время призывает к универсализму и диалогу. Благодаря его исследованиям исламская биоэтика получила признание не только в мусульманских странах, но и в европейских академических институтах как самостоятельное направление прикладной этики

На современном этапе в исламской биоэтике формируется новое поколение исследователей, которое вносит значительный вклад в институционализацию дисциплины, разработку клинических стандартов и расширение тематических границ. Среди наиболее заметных фигур — Аасим Падела, Мохаммед Гали (Mohammed Ghaly), Хассан Чамси-Паша, Мохаммед Реди и Джозеф Верехейде (Rady & Verheijde) [Rady, Y., Verheijde, J., 2014, p. 11], и другие. Их работы посвящены как теоретическим аспектам, так и практическому применению исламской биоэтики в условиях современных медицинских систем. Среди представительных работ Реди и Верехейде анализ морального кода ислама в контексте донорства и критериев смерти: *The moral code in Islam and organ donation...* (2014) – критика концепции смерти мозга и её несоответствие исламским этическим нормам, *Brain-dead patients are not cadavers* (2013) исследование этики в медиакommunikациях *Transparency and accountability...*. В этой статье . авторы Rady Y., Verheijde J рассматривают вопросы пожертвования органов и критериев смерти с точки зрения исламского морального кодекса, выявляя конфликты с утилитарным подходом. Цитируют данные опросов мусульман, проживающих в западных странах, и анализируют религиозные барьеры. Работа [Rady, Y., Verheijde, J., 2014, p. 11] посвящена критике концепции смерти мозга в исламском контексте и предлагает пересмотр критериев смерти с учётом религиозных и этических норм. Авторы затрагивают вопросы этики в контексте информационных кампаний о донорстве, акцентируя внимание на необходимости честного информирования мусульманской аудитории. [Rady, Mohamed M., Verheijde, Joseph L., 2010, p. 99–105]

География исследовательских центров также расширяется: исламская биоэтика активно развивается в Северной Америке, Западной Европе, Юго-Восточной Азии и странах Ближнего Востока. Каждый регион предлагает свои акценты в США и Канаде акцент делается на интеграцию исламских этических норм в мультикультурную клиническую практику; в Катаре, Малайзии, Индонезии на развитие академических центров и образовательных программ, соответствующих как исламским традициям, так и международным стандартам. Значительное внимание уделяется трансляции биоэтических принципов в разные культурно-медицинские контексты. Это требует как богословской гибкости, так и практической адаптации: формулировки фетв,

участие в работе этических комитетов, разработки национальных стандартов медицинской этики. Благодаря усилиям нового поколения учёных исламская биоэтика становится частью глобального этического дискурса и одновременно сохраняет свою теологическую идентичность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исламская биоэтика вступила в фазу устойчивого институционального развития. От идей, укоренённых исключительно в фикхе и традиционных фетвах, она эволюционировала в сторону междисциплинарного дискурса, открытого к диалогу с глобальной биоэтикой и академическим сообществом. Современная исламская биоэтика стремится объединить верность религиозной традиции с необходимостью оперативного реагирования на этические вызовы современной медицины.

Её будущее связано с гибкостью мышления, способностью адаптироваться к культурным и технологическим изменениям, открытостью к междисциплинарному сотрудничеству и формированием устойчивых образовательных и экспертных платформ.

Историческое наследие мусульманской медицины и этики от ал-Рухави до Ибн Сины продолжает служить духовным и методологическим ориентиром. Однако акценты смещаются от ретроспективного осмысления к разработке практических алгоритмов, руководств и кодексов, применимых в современной клинической и образовательной среде. Исламская биоэтика становится мостом между прошлым и будущим, между духовностью и наукой, между локальной традицией и глобальной ответственностью.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Мухамедова, З.М. // Балалыкин Д.А., Киселев А.С. (2012). История и современные вопросы развития биоэтики: учебное пособие. М.: ГЭОТАР-Медиа. [Электронный ресурс]: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420577.html>
2. Мухамедова, З.М. (2005). Исламская биоэтика в историческом аспекте // Материалы Первого Национального конгресса по биоэтике с международным участием. Ташкент, С. 98–100.
3. Abdulfadl Mukhsin Ibrahim (2005). Human rights and the rights of the unborn // Материалы Первого Национального конгресса по биоэтике с международным участием. Ташкент, С. 12–14.
4. Pormann, P.E., & Savage-Smith, E. (2007). Medieval Islamic Medicine. Edinburgh: Edinburgh University Press. Гл. 5: “Adab al-Tabib: Medical Ethics in the Islamic World”. Ibn al-Ruhawi. Adab al-Tabib (The Ethics of the Physician). Translated by Martin Levey. Philadelphia: American Philosophical Society, 1967.
5. Al-Bar, M.A. (2020). Akhlaq al-Tabib (Physician’s Manners) by Al-Ruhawi and Al-Razi // Journal of the British Islamic Medical Association, 4(3), 10–14.

6. Kasule, O.H. (2005). Medical ethics from maqasid al-shari'at // JIMASA, 12(3), 2–4.
7. Kasule, O.H. (2010). Principles of Islamic Medical Ethics: A Methodological Framework. [Internal publication].
8. Al-Bar, M.A., & Chamsi-Pasha, H. (2015). Contemporary Bioethics: Islamic Perspective. Cham: Springer.
9. Hatem El-Hajj. (2015). Fatwa Series on Bioethics. Assembly of Muslim Jurists of America (AMJA).
10. Muhammad Salim Al-Awa. (1991–2004). Proceedings of the Islamic Organization for Medical Sciences Conferences. Kuwait: IOMS
11. Al-Dawoody, A. (2018). Islamic Law and the Protection of Civilians in Armed Conflict. Geneva: ICRC.
12. Aldeeb Abu-Sahlieh, S.A. (2001). Islamic Law and Bioethics: Theory and Application. Geneva: Geneva Islamic Press.
13. Aksoy, S. (2005). Making Regulations and Drawing up Legislation in Islamic Countries under Conditions of Uncertainty with Special Reference to Embryonic Stem Cell Research // Journal of Medical Ethics, 31(7), 399–403.
14. Aksoy, S. (2007). Was Islamic Bioethics Ever a Subject? // Journal of Medical Ethics, 33(10), 627–629.
15. Aksoy, S. (2008). Cross-cultural Perspectives in Medical Ethics // EJAIB, 18(6), 193–195.
16. Padela, A.I. (2022). Maqāsidī Models for an “Islamic” Medical Ethics: Problem-Solving or Confusing at the Bedside? // American Journal of Islam and Society, 39(1–2), 72–114. <https://doi.org/10.35632/ajis.v39i1-2.3797>
17. Daar, A.S. (1994). Xenotransplantation and the major monotheistic religions // Xenotransplantation, 2(4), 61–64.
- Daar, A.S., Shaheen, F.M., Al-Bar, M., & Al-Khader, A. (1997). Transplantation in developing countries: Issues bearing upon ethics // Pakistan Journal of Medical Ethics, 2(4), 4–7.
- Daar, A.S., Binsumeit Al Khitamy, A. (2001). Bioethics for clinicians: 21. Islamic bioethics // CMAJ, 164(1), 60–63.
18. Al-Alwani, T.J. (1993). The Ethics of Disagreement in Islam. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
19. Al-Alwani, T.J. (2003). Towards a Fiqh for Minorities: Some Basic Reflections. Herndon, VA: IIIT.
20. Sachedina, A. (2009). Islamic Biomedical Ethics: Principles and Application. New York: Oxford University Press.
21. Islamic Code of Medical and Health Ethics. Islamic Organization for Medical Sciences (IOMS). Kuwait, 1981, 1982. (См. также: www.islamset.net архив IOMS и материалы конференций).
22. Исламское вероучение и искусственное оплодотворение (2018). Информационный портал Управления мусульман Узбекистана. Опубликовано в 2018 г. на официальном сайте: <https://www.muslim.uz>

23. Закон Республики Узбекистан «Об охране репродуктивного здоровья» № ZRU-528, вступивший в силу 12 марта 2019 года.
24. Chamsi-Pasha, H., & Al-Bar, M.A. (2013). *Contemporary Bioethics: Islamic Perspective*. Cham: Springer.
25. Chamsi-Pasha, H. (2016). Response to Raissouni's Paper // In M. Ghaly (Ed.), *Islamic Perspectives on the Principles of Biomedical Ethics* (pp. 183–186). Singapore: World Scientific.
26. Ghaly, M. (2012). Religious Ethics and the Debate on Brain Death // *Zygon: Journal of Religion and Science*, 47(4), 772–794.
27. Ghaly, M. (2014). Collective Ijtihad and Medical Ethics in Contemporary Islam // *Theoretical Medicine and Bioethics*, 35(2), 125–140.
28. Ghaly, M. (2010). *Islam and Disability: Perspectives in Theology and Jurisprudence*. London & New York: Routledge (Islamic Studies Series, vol. 11).
29. Ghaly, M. (2015). *Islam and Disability: Perspectives in Theology and Jurisprudence* // In C.N. Deane (Ed.), *Routledge Handbook of Disability in Islam* (pp. XX–XX). London: Routledge.
30. Ghaly, M. (2017). Islamic Perspectives on Clinical Ethics // *Asian Bioethics Review*, 9(1–2), 3–17.
31. Ghaly, M. (2020). Medical Futility and the Moral Code of Islam: Lessons from the ICU // *Medicine, Health Care and Philosophy*, 23(2), 193–203.
32. Ghaly, M. (2021). Islamic Ethics and COVID-19: Health Research, Palliative Care and Justice // *Asian Bioethics Review*, 13(3), 255–262.
33. Ghaly, M. (2016). *Islamic Perspectives on the Principles of Biomedical Ethics*. Hackensack, NJ: World Scientific Publishing Co. (Intercultural Dialogue in Bioethics, Vol. 1).
34. Atighetchi, D. (2000). Islamic Bioethics in the Twenty-First Century // *Eubios Journal of Asian and International Bioethics (EJAIB)*, 10, 118–121.
- Atighetchi, D. (2009). *Bioetica Islamica*. Milano: FrancoAngeli.
35. Atighetchi, D. (2007). *Islamic Bioethics: Problems and Perspectives*. Dordrecht: Springer. (International Library of Ethics, Law and the New Medicine, vol. 31). 376 c. ISBN 978-1-4020-4961-3. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4962-0>
36. Rady, Y., & Verheijde, J. (2014). The moral code in Islam and organ donation in Western countries: Reinterpreting religious scriptures to meet utilitarian medical objectives // *Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine*, 9, 11. <https://doi.org/10.1186/1747-5341-9-11>
37. Rady, M.M., & Verheijde, J.L. (2010). Controversies in end-of-life care: Islamic perspectives // *Journal of the Islamic Medical Association of North America (JIMA)*, 42(3), 99–105.

Mukhamedova Zamira Muxamedjanovna,
professor, doctor of science (philosophy),
Tashkent state medical university
Tashkent, Uzbekistan

The transformation of Islamic bioethics in its development from a local tradition to a global ethics

Annotation. This article explores the transformations of Islamic bioethics as traced by the author since the early 2000s. Particular attention is paid to the shift from traditional philosophical, religious, and juridical theorizing to an institutionalized and clinically-oriented form of bioethics. The study emphasizes that even previously conservative scholars have come to recognize Islamic bioethics as an independent discipline. The article reviews current directions, new figures, and theoretical models that present Islamic bioethics as an integral part of the global bioethical dialogue. It further demonstrates how the legacy of classical Muslim authors (al-Ruhawi, al-Razi, Ibn Sina) is being reinterpreted in contemporary clinical and educational contexts.

Keywords: Islamic bioethics, maqasid, medicine, adab, fiqh, social ethics, A.A.Padela, O.H. Kasule, A. Sachedina, M. Ghaly, D. Atighetchi, clinical practice, ethical models.

Muxamedova Zamira Muhamedjanovna
Professor, f.f.d.Toshkent davlat tibbiyot universiteti
Toshkent, O'zbekiston
muhamedova_zamir@mail.ru

Mahalliy an'anadan global axloqqa tomon rivojlanishda islom bioetikasining transformatsiyasi

Annotatsiya. Maqolada muallif tomonidan 2000-yillar boshidan beri kuzatib kelinayotgan islom bioetikasidagi transformatsiyalar tahlil qilinadi. Ayniqsa, an'anaviy falsafiy-diniy va huquqiy nazariyotchilikdan institutsionallashtirilgan hamda klinikaga yo'naltirilgan bioetikaga o'tish jarayoniga alohida e'tibor qaratiladi. Hatto ilgari konservativ bo'lgan maktab vakillari ham islom bioetikasini mustaqil fan sifatida ahamiyatli ekanini tan olgani ta'kidlanadi. Zamonaviy yo'nalishlar, yangi nomlar va modellarning taqdimoti orqali islom bioetikasi global bioetika dialogining bir qismi sifatida yoritiladi. Ruhaviy, Ar-Roziy, Ibn Sino kabi klassik mualliflar merosi zamonaviy klinik va ta'limiy kontekstlarda qayta talqin etilishi ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: islom bioetikasi, fiqh, tibbiyot, adab, maqsid, ijtimoiy etika, A.Padela, O.H.Kassule, A. Sachedina, M. Gali, D. Ategetchi, tibbiy amaliyot, bioetik modellar.